

Os arquitetos Sylvio de Vasconcellos e Delfim Amorim- Aproximações e distinções sobre o conceito do morar moderno.

Celina Borges Lemos

Professora da Escola de Arquitetura da UFMG. Doutora em Ciências Sociais pela IFCH/UNICAMP
E-mail: celinaborg@gmail.com.

Suellen Dayse Versiani dos Santos

Mestranda do Núcleo de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG. Bolsista pela FAPEMIG.
E-mail: suellendayse@gmail.com

André Guilherme Dornelles Dangelo

Professor da Escola de Arquitetura da UFMG. Doutor em História pela FAFICH/UFMG.
E-mail: andregddangelo@gmail.com

Resumo:

A formação do arquiteto Sylvio de Vasconcellos atribuiu-lhe uma oportunidade de representar a condição de testemunha do modernismo mineiro. Enquanto apurava seus conhecimentos e destacava-sena academia e nas suas experiências como pesquisador, professor e diretor do IPHAN, o arquiteto criou oportunidades para construir vários projetos. Entre eles ressaltam-se vários projetos residenciais entre outras relevantes arquiteturas. Seguindo os ensinamentos modernistas, seus espaços, segundo sua singela análise, figuram uma desprestiosa beleza e fisionomia não maquiada. O arquiteto Delfim Amorim nasceu em Portugal e se fixou no Brasil, no Recife, em dezembro de 1951, tendo se naturalizado brasileiro em 1956. Tanto no seu país de origem como no Brasil realizou um conjunto de obras arquitetônicas inseridas no Movimento Moderno e que alcançaram repercussão pela qualidade e originalidade de suas concepções. O arquiteto, além de ter recebido vários prêmios, também atuou como professor e pesquisador, tendo colaborado com o Serviço Federal de Proteção aos Monumentos Nacionais elaborando pareceres sobre patrimônio cultural nordestino. Este artigo examina as peculiaridades conceituais e projetuais que aproximam e distanciam tais arquitetos. Neste contexto observa-se que entre as suas aproximações têm-se que muito contribuíram para a elucidação de identidades regionais tão em pauta naquele período.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Cultura, Moradia.

Abstract:

The formation of the architect Sylvio de Vasconcellos gave him an opportunity to represent the control condition of Minas Gerais's modernism . While researching his knowledge and stood sena academia and his experiences as a researcher, professor and director of IPHAN, the architect has created opportunities to build several projects. Among them stand out several residential projects and other relevant architectures. Following the teachings of the modernists, their spaces, according to his simple analysis, are an unassuming beauty and face no makeup. Architect Delfim Amorim was born in Portugal and settled in Brazil, in Recife, in December 1951, and naturalized Brazilian in 1956. Both in their home country such as Brazil held a series of architectural works included in the Modern Movement and the impact achieved by the quality and originality of his conceptions. The architect, addition to having received numerous awards, he also served as professor and researcher, has collaborated with the Federal Office for the Protection of National Monuments drafting opinions on cultural heritage in the Northeast. This article examines the conceptual and peculiarities that approach and for projecting apart such architects. In this context it is observed that among the approaches that have greatly contributed to the elucidation of such regional identities at stake in that period.

Key-Words: Modern Architecture, Culture, Housing.

Os arquitetos Sylvio de Vasconcellos e Delfim Amorim- Aproximações e distinções sobre o conceito do morar moderno.

1. Contexto cultural e formação dos arquitetos

Sylvio de Vasconcellos e Delfim Amorim são dois importantes nomes da arquitetura moderna brasileira que contribuíram de forma significativa tanto no que diz respeito ao desenvolvimento de preceitos modernos nas obras realizadas por eles, quanto na formação de novos profissionais, uma vez que ambos atuaram em instituições de ensino de arquitetura. Essa diversidade de atuações fez com que ambos se destacassem nos seus respectivos cenários regionais chegando a ganhar repercussão nacional, tendo em vista a qualidade de suas obras e de suas reflexões críticas. Nesse sentido, observam-se algumas aproximações entre estes arquitetos, ao mesmo tempo em que uma análise mais apurada identifica também algumas distinções fundamentais. Essas constatações, ao invés de provocar uma comparação superficial e rasa entre os dois, contribuem com pontos de reflexão e análise crítica que acentuam as especificidades do contexto de cada um, além de ressaltar alguns dos princípios, idéias e orientações dos mesmos, que se tornaram importantes referências.

O arquiteto e professor Sylvio de Vasconcellos nasceu em 1916 em Belo Horizonte e graduou-se pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, em Minas Gerais, em 1944. Já revelando o seu espírito científico e acadêmico, concluíra o Curso de Urbanismo em 1952, tendo conquistado o grau de doutor no ano seguinte. Entre 1948 e 1969, o arquiteto atuou como professor da Escola de Arquitetura, a qual chegou a dirigir em 1963. Como titular da cadeira de Teoria da Arquitetura desenvolveu inúmeras pesquisas e estudos sobre a história da arquitetura e das cidades mineiras. O seu brilhantismo e perseverança foram amplamente reconhecidos, uma vez que entre 1939 a 1969 exerceu o cargo de chefe do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Educação e Cultura, Seção Minas Gerais. Além dessa responsabilidade o pesquisador recebera várias bolsas de pesquisas ao lado do exercício como consultor internacional sobre arquitetura da cidade e arte mineira setecentistas. Ao lado dos estudos e pesquisas que publicou o seu papel na Escola de Arquitetura, a sua liderança no Instituto dos Arquitetos do Brasil entre outras atividades públicas projetaram Sylvio de Vasconcellos internacionalmente. Assim, participou de inúmeros congressos de arquitetura no exterior como conferencista, o que permitiu a divulgação dos seus estudos sobre mineiridade e toda cosmogonia que envolve a rica produção artística e arquitetônica mineiras dos séculos XVIII e XIX.

As inúmeras atividades e representações exercidas pelo arquiteto, em última instância, colaboraram para que obtivesse a carreira em solo brasileiro interrompida em 1964 com a Ditadura Militar. Fora exilado no Chile por um ano e meio e a partir de 1969 fixara residência nos Estados Unidos aonde veio a falecer em 1979. Mesmo no exílio, o arquiteto continuou realizando estudos publicados no Jornal Estado de Minas e em revistas e periódicos de destaque na área da arquitetura e do urbanismo. Logo após o seu falecimento, a revista “Vão Livre” publicou um de seus ensaios, quando relembra seus tempos de meninice

Delfim Amorim, natural do Porto (Portugal), chegou ao Brasil no início da década de 1950, tendo já uma breve e intensa experiência profissional exercida no seu país de origem. Após a sua formatura, em 1947, Amorim atuou tanto no desenvolvimento de projetos quanto em outras atividades relacionadas à cultura de Portugal. Participou de congressos e concursos, foi um dos integrantes do grupo considerado a vanguarda do Porto, escreveu artigos e proferiu conferências, além de ter atuado como professor assistente na Escola de Belas Artes do Porto. Por essas primeiras observações sobre sua carreira percebe-se que esse arquiteto procurava exercer a arquitetura não apenas como projetista, mas como um profissional que enxerga a arquitetura em toda a sua multiplicidade, e que, por isso, precisa ser encarada de forma plural, sempre com o olhar crítico e misturando os saberes adquiridos.

2. Entre a criação e produção arquitetônica – uma poética singular

A produção arquitetônica de Delfim Amorim no Brasil caracteriza-se pelas suas experimentações e tentativas de trabalhar uma arquitetura moderna combinada com os fatores regionais. Suas obras, sobretudo as edificações residenciais que serão analisadas neste estudo, exerceram grande influência não só no Recife como em outras regiões do Nordeste. Esta repercussão se justifica ao se considerar o pioneirismo do arquiteto portenho, à qualidade de suas produções e ao fato de ter sido um professor dedicado, o que fez com que seus ensinamentos fossem bem apreendidos pelos seus alunos e incorporados em seus projetos.

Um dos aspectos mais importantes da arquitetura moderna nordestina, apontados por Luiz Amorim, diz respeito à setorização das edificações residenciais. Estas se apresentariam organizadas a partir de três setores fundamentais que orientariam toda a disposição dos espaços da casa. Assim, há uma separação nítida entre as áreas de serviço, social e íntima, o que caracteriza uma estrutura organizada a partir das funções com a intenção de melhor articular os fluxos e as atividades, ao mesmo tempo em que permite a criação de espaços de intimidade separados dos locais mais públicos de forma mais eficiente, evitando eventuais visibilidades indesejadas da área mais privativa.

“[...] as residências modernas, geradas sob o paradigma dos setores, expressam mudanças significativas nos modos de morar e de conceber o espaço doméstico. Na casa moderna, em um novo ambiente doméstico, mais fluído e sem portas, é a organização espacial que define as barreiras entre visitantes e moradores.” (AMORIM, 2001).

Essa articulação pode ser claramente observada na residência Serafim Amorim (1960) em que o arquiteto faz uso da diferença de nível para setorizar a casa, deixando as áreas de serviço no pavimento térreo, a área social em um pavimento intermediário, e a área íntima – composta pelos dormitórios e banheiro – no pavimento superior. Nessa edificação Amorim trabalha com alguns elementos característicos de sua arquitetura como, por exemplo, a cobertura em laje de concreto armado inclinada coberta por telhas cerâmicas, no qual ele incorpora um elemento tradicional (telha cerâmica) combinado com uma técnica moderna (laje de concreto armado). Além disso, faz o uso do beiral, artifício recorrente em edificações nordestinas de vários períodos, o que reforça a sua prática de recorrer a soluções tradicionais sempre que elas apresentam bons resultados.

Neste projeto o arquiteto adota na construção pilares metálicos para apoiar a cobertura, os quais compõem a vista principal da residência de forma harmônica com os demais elementos, especialmente as aberturas. Estas foram projetadas com uma combinação de diferentes materiais como as venezianas de madeira e as superfícies de vidro. A varanda, que antecede o acesso à área social da casa, estabelece um espaço intermediário entre a área externa e pública – da rua – e a área interna e privada – do interior da casa. Esse espaço, além de exercer a função de transição tem a versatilidade de oferecer um ambiente social e de lazer externo, cuja ocupação se torna mais agradável pelo fato de ser coberto, ventilado e sombreado, aspectos que amenizam o calor e favorecem o uso.

A disposição dos espaços de lazer externos são frequentemente dependentes de artifícios de sombreamento na maioria dos projetos residenciais realizados pelo arquiteto Amorim. Em vários deles observa-se a incorporação de varandas e outros elementos provenientes da tradição nordestina com o objetivo de solucionar os inconvenientes provocados pelo calor. A residência Antônio Lages (1954) foi uma das primeiras por ele realizada após a sua chegada ao Brasil. Nessa registra-se a incorporação das varandas (aspecto regional) ao mesmo tempo em que sua composição formal e volumétrica expressam uma tentativa de seguir os preceitos da arquitetura moderna divulgados internacionalmente, o que se observa também pelo uso de materiais que não fazem parte da tradição local como o concreto, o vidro e o aço. Internamente o arquiteto prevê materiais industrializados como as portas de correr em ferro e introduz móveis com a função de separar espaços distintos, além de introduzir diversos elementos, como a escada, que conferem uma significativa leveza para a ambiência interna da casa.

A organização espacial interna apresenta uma setorização bem definida, sendo que o serviço e a área social se distribuem no primeiro e no segundo pavimentos de acordo com os principais fluxos e a frequência dos usos. No primeiro piso encontram-se as acomodações dos funcionários junto da área de serviço, que se comunica por uma escada exclusiva com a cozinha e a copa localizadas no pavimento superior. Além disso, encontra-se no primeiro piso parte da área social, composta por um dormitório acompanhado de um banheiro – provavelmente destinado aos hóspedes – e um salão de jogos junto ao acesso principal, que leva a um hall generoso onde se encontra uma escada helicoidal. Esta circulação vertical comunica o local com os demais cômodos do setor social localizados no pavimento superior, como o salão de festas, a sala de refeições e o espaço de estar. No segundo piso, há ainda um jardim interno que contribui para reforçar a separação entre o setor social e a área íntima, onde se encontram os quartos e banheiros da família. O jardim também proporciona um ambiente agradável, destinado ao estar e ao lazer dos moradores que, apesar de não se encontrar na área externa da casa, promove um contato com a natureza tendo os efeitos do calor amenizados pelo fato de estar localizado no centro da casa.

O contato com a natureza é um aspecto que, apesar de ser desejável, é sempre detalhado com muito cuidado em virtude do clima local. Em vários projetos as áreas livres externas são ocupadas predominantemente por vegetação, apresentando maior possibilidade de uso quando dispõem de coberturas ou pérgulas, como no caso da residência Alfredo Lages (1954). Nesta casa o arquiteto projeta um jardim no interior da residência coberto por uma pérgula que permite a ventilação e a iluminação do local, ao mesmo tempo em que proporciona um sombreamento agradável. Há ainda a presença de varandas em diversos pontos da edificação, além do fato de que o acesso principal é feito através de um terraço coberto. Este exerce a função de um espaço de transição entre o interior e o exterior ao mesmo tempo em que favorece a sua ocupação pelo fato de ser coberto.

A setorização da residência foi realizada de forma clara e bem definida, de modo que os espaços de serviço e as áreas sociais se localizam no primeiro pavimento, e o setor íntimo se encontra no pavimento superior. A circulação vertical foi setorizada, existindo uma escada própria para o serviço e uma exclusiva de acesso social, sendo esta mais bem trabalhada, em formato helicoidal, estando localizada em uma posição privilegiada do setor social, com acesso a um hall mais íntimo no segundo piso. A volumetria conforma dois blocos unidos através da pérgula, o que confere um certo movimento para a edificação, reforçado pelas coberturas inclinadas em sentidos distintos. As aberturas contribuem para dar mais leveza ao volume geral da obra que conta também com uma varanda no piso superior que serve a todos os quartos, o que proporciona um sombreamento maior das vedações e um recorte interessante no volume superior.

Amorim faz também o uso de azulejos neste projeto, elemento da cultura tradicional tanto nordestina como portuguesa, que está incorporado em algumas de suas obras de arquitetura moderna. Este aspecto se torna cada vez mais recorrente em seus projetos, além do fato de que o arquiteto também desenvolve novos sistemas que combinam elementos tradicionais e modernos, como a laje de concreto armado, levemente inclinada, coberta por telhas cerâmicas.

Na casa Vale Junior (1963) o arquiteto faz uso desse sistema de cobertura, apresentando arranjo em duas águas que se adequam a outros elementos que remetem a soluções tradicionais, como o azulejo no revestimento de paredes, as esquadrias na cor da madeira, além dos beirais e varandas cobertas. Essas características reforçam a tendência verificada no Nordeste neste período em que são adotados elementos tradicionais na composição das edificações modernas. Como observa Guilah Naslavsky (2003, S/P),

“Entre 1956-1967, os projetos residenciais buscam relações estreitas com a arquitetura rural do período colonial: telhados cerâmicos em 4 águas, beirais generosos, revestimentos em massa caiada, varandas, esquadrias, em madeira com venezianas, aberturas regulares, treliças em madeira, volumes com predominância de cheios sobre os vazios. O resultado formal se aproxima a idéia da casa-grande dos engenhos com seus generosos beirais, suas superfícies lisas pintadas na cor branca e suas varandas e terraços.”

Em relação à setorização, essa casa não foge a regra da divisão em três setores, apresentando a área social na parte anterior da residência, conectando-se à varanda que antecede o acesso principal. O setor de serviço comunica-se com a zona social através de uma sala de refeições que dá acesso à cozinha, sendo que é a partir desta que se tem passagem às demais dependências de serviço e às acomodações dos empregados. Esse setor localiza-se à direita do corredor central da residência, mas não apresenta qualquer comunicação com este espaço de circulação, o qual serve aos quartos e banheiro da família. Há um acesso secundário destinado a servir às áreas de serviço, evitando que se misturem os fluxos da área social com o setor de serviço. A zona íntima encontra-se do lado esquerdo do corredor o qual é acessado através de uma porta localizada próxima da sala de jantar, no setor social.

Os cômodos desta edificação apresentam uma divisão que sugere uma modulação, tendo em vista que os quartos apresentam as mesmas dimensões com exceção da suíte que, apesar de apresentar maior área, não altera os intervalos regulares entre as paredes, os quais se mantêm também na zona de serviço.

Um outro ponto que merece destaque, diz respeito a independência entre a estrutura e a vedação da construção, o que praticamente não se observa nas residências deste período no Nordeste. Em alguns casos, verifica-se uma mistura de soluções em que os arquitetos combinam alvenaria estrutural para o volume principal da casa juntamente com pilares de aço que sustentavam as

coberturas dos terraços. A tentativa de se estabelecer uma arquitetura moderna no Nordeste nem sempre podia se concretizar plenamente devido à carência tecnológica da região e ao isolamento de outras partes do Brasil, o que tornava difícil o trânsito entre elas.

Entretanto, destaca-se a especificidade dessa arquitetura, sobretudo a residencial, tendo em vista que, mesmo diante dessas dificuldades, os arquitetos enfrentaram o desafio de trabalhar os preceitos modernos nas suas produções, além de terem buscado nas suas tradições soluções que poderiam auxiliar na resolução de problemas específicos, relacionados, sobretudo, com o clima local. Tal contexto, favoreceu o surgimento de novas arquiteturas que, ao mesmo tempo em que se pretendiam modernas, buscavam também uma identidade regional.

A residência da Rua da Luz, situada no Bairro da Serra em Belo Horizonte foi construída em 1949 em plena efervescência do impacto da implantação do Complexo de Lazer e Turismo da Pampulha. Segundo Vasconcellos (2003), a arquitetura em Minas renasceu nos anos 40 uma vez que considerava o ecletismo nada representativo da cultura local. Não obstante a uma constante tentativa de vincular, sempre que possível, a sua arquitetura às tradições locais, esta no seu momento inaugural dialogou com a arquitetura carioca dos antológicos arquitetos Lucio Costa e Oscar Niemeyer. No entanto tem-se que a arquitetura destes neste período estabeleceu um claro diálogo com alguns detalhes do colonial mineiro, fortemente valorizado pelo então Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

A casa da Rua Luz registra a conjuntura onde detalhes do passado estão conjugados com a racionalidade funcionalista moderna. Apesar de o terreno apresentar dimensões reduzidas, a implantação segue os preceitos do moderno, que define uma condição equânime entre as áreas dotadas ou não de permeabilidade. O resultado configura-se em um bloco único cúbico todo recortado por reentrâncias, recuos e um conjunto de aberturas dispostas assimetricamente. No plano frontal voltado para a área ajardinada o segundo pavimento destinado à área íntima avança em relação ao primeiro, sendo arrematado por varanda. Esta é protegida por guarda-corpo e brize construído em madeira treliçada.

No plano vertical interno, o espaço adquire uma dinamização intensa propiciada pelas diferentes conjunções de altimetrias interligadas por escadas e rampa. O mezanino que conduz à área íntima é protegido por guarda corpo de design colonial e configura um plano mediano do volume. Esta solução de diferentes planos internos remete às primeiras construções do arquiteto Oscar Niemeyer como, por exemplo, a Casa JK em Belo Horizonte e o Hotel Tejuco em Diamantina. A organização das plantas é dotada de solução simples e especialmente no primeiro pavimento recupera, entre outros fatores, tanto as referências da ambiência colonial que prioriza a integração de atribuições funcionais em detrimento de áreas de circulação, como as primeiras experiências bauhausianas.

A residência Olímpio de Assis, construída em 1952, situada no Bairro Cidade Jardim em Belo Horizonte, configura um momento de consolidação da arquitetura moderna na capital. Esta se distingue da residência da Luz devido à ampla área de terreno disponível para a construção e devido às ausências dos detalhes e dos elementos decorativos advindos da arquitetura colonial mineira. A dimensão do lote insere-se em uma conjuntura urbanística daquelas décadas, que priorizavam as amplas áreas, onde a construção arquitetônica era apenas um item do espaço ajardinado e permeável do terreno. Simultaneamente, o arquiteto opta por uma modalidade de ocupação referenciada tanto de experiências tardo ecléticas e protomodernas como do moderno paulistano e carioca do período.

O volume é formado por dois pavimentos distribuídos de maneira pouco padronizada entre os setores íntimo, social e funcional do estilo de morar da época. Nesses tem-se como prioridade o segundo pavimento que conjuga as atribuições principais como escritório, sala de estar, varanda, espaços íntimos e áreas de copa, cozinha, despensa e sala de jantar. Como na residência anterior, o telhado é estruturado em um jogo de planos e encontra-se interiorizado em relação às fachadas. Um delicado beiral que complementa o mesmo deixa transparecer a sinuosidade da telha metálica. A fachada frontal é destacada pelas varandas superior e inferior, que reúne áreas de pilotis e garagem como pilares delgados. Esta tem como revestimento a argamassa pintada de branco que se contrapõe com a textura das pedras irregulares que arrematam o plano inferior. O guarda corpo que conjuga gradis de seção circular e quadrada coaduna-se com os pilares e a sinuosidade da laje de cobertura da varanda valorizada pela cortina envidraçada que segue o mesmo design.

A residência situada à Avenida do Contorno no Bairro Cidade Jardim em Belo Horizonte foi construída em 1954. Seguindo os mesmos princípios da anterior, esta construção está implantada em lote de amplas dimensões para o tradicional padrão belo-horizontino. Esta apresenta partido em “L” no primeiro pavimento, que é ocupado pelo segundo apenas pela projeção retangular da parte anterior da construção. O volume em duas altimetrias dotadas de recuo e avanço é demarcado pela transversalidade do bloco frontal. As aberturas no segundo pavimento reforçam tal aspecto por adotarem o design de fita que recorta intercaladamente o plano. As aberturas do primeiro pavimento definem um pano de vidro complementado pelo espaço da varanda. Nos acabamentos a argamassa pintada de branco predomina, sendo integrada por esquadrias e venezianas que rememoram as coloniais. No térreo a fachada conjuga o revestimento em pedra, painel artístico em azulejo de vários tons e pilares escuros de seção retangular de design construtivista. A planta da casa tem configurado os ensinamentos do passado onde os quartos e banhos se voltam para uma sala de estar. No primeiro pavimento tal característica se confirma ao se observar a distribuição funcional integrada à inclusão de um quarto de costura. Tanto na

residência anterior como nesta, a área destinada aos empregados figura na extremidade posterior da planta próxima à área de serviço. Neste contexto, tem-se que o arquiteto Vasconcellos, apesar dos inúmeros recursos técnicos e inovações conceituais mantém as reminiscências do passado colonial.

A residência situada à Rua Buenos Aires no Bairro Sion em Belo Horizonte foi concluída por volta de 1960. Dotada de implantação em esquina com afastamento mínimo das vias, o bloco construído é configurado em partido em “L”. Devido à pouca área disponível e favorecido pela localização e zoneamento do bairro, o arquiteto priorizou valorizar as áreas abertas internas. Seguindo e reafirmando este princípio, e devido a condicionamentos ambientais, o acabamento das duas fachadas que integram as vias é caracterizado pela quase ausência de vedação. Este é demarcado por sequências de aberturas em fita e uma única vedação voltada para a circulação da área íntima no segundo pavimento. Esta fachada principal é recortada por varanda de acesso e garagem para um veículo. Desta nasce o gradil que acompanha o volume até o final do bloco voltado para a outra via. A sua disposição coaduna com o recuo do bloco do pavimento térreo e finalizado por uma estreita área ajardinada. As fachadas internas ao terreno emolduram um amplo terraço que integrado à extensão da sala de estar e da área de paisagismo. No plano superior a fachada esta recortada por esquadrias e venezianas que conformam uma fita e contrastam com a argamassa pintada de branco e o pano de vidro que acompanha toda a face da sala de estar.

Internamente, o projeto da casa vasconcellosiana inova em relação às anteriores e efetivamente confirma uma ambiência moderna onde as influências vernaculares desaparecem. Diferentemente das escadas de integração mais monumentais das casas da Cidade Jardim o arquiteto deixa claro um diálogo com a Villa Mairea de Alvar Aalto de 1934-1936. A contigüidade e dinâmica dos espaços funcionais, o não exagero no dimensionamento dos mesmos, tonalidades e tipos dos materiais e o design do mobiliário introduzem um novo sentido ao estilo de morar belo-horizontino. Suzy de Mello enfatizava que, plasticamente, Vasconcellos

“[...] resolvia seus projetos em blocos bem definidos que se justapunham em saudável equilíbrio, usava cores discretas mas seguramente e gostava de inventar formas novas para os elementos estruturais [...] É uma interessantíssima concepção plástica de grande movimento que lembra bem as curvas barrocas do grande mestre mineiro do século XVIII” (LEMOS, 2004, p.4).

Nessas fundamentais asserções pairam algumas questões que se destacam e em grande parte se aproximam do arquiteto Amorim. Tais experiências qualificam, de forma quase contínua, a rica produção dos arquitetos e os complexos significados do funcionalismo moderno da arquitetura ao lado da forte presença da produção simbólica nordestina e mineira em várias de suas proposições.

3. Aproximações e disjunções nas culturas da arquitetura moderna brasileira e portuguesa

A atuação do arquiteto Amorim no Brasil não foi diferente das primeiras experiências de Portugal. Pouco tempo depois de ter chegado em Pernambuco foi admitido no Curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes do Recife, e exercia a atividade de professor em paralelo ao desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Além disso, continuou escrevendo artigos e participando de palestras, o que deixava claro para os leitores e ouvintes a erudição do arquiteto e a profundidade com que encarava a arquitetura. O fato de ter sido professor nas cadeiras mais relacionadas ao projeto do que à teoria e à história especificamente, não o impedia de abordar esses aspectos em suas aulas, nos seus escritos e nas suas palestras. Ele não via a arquitetura de forma esfacelada, mas sim como um complexo que envolvia o saber prático e objetivo juntamente com uma reflexão crítica fundamentada pela bagagem teórica e histórica. Da mesma forma, encarava as idéias em torno da Arquitetura Moderna com o mesmo olhar crítico, ressaltando que deveria ser dada atenção não apenas ao emprego de novos materiais e às novas possibilidades de estrutura, mas também às novas condições de vida do homem.

“A arquitetura de hoje como arte, tem de apoiar-se na ciência e na técnica, se bem que não deva subordinar-se-lhes inteiramente. Todavia, a maioria dos Arquitetos contemporâneos não são modernos, porque, contrariando o espírito científico, não contribuem para a melhoria da construção, e não colocam o problema no seu próprio tempo. [...] A arquitetura moderna é qualquer coisa que pressupõe a idéia de uma negação, não do passado, mas das impossibilidades que esse passado enfrentava para satisfazer algumas necessidades do homem.” (AMORIM apud GONDIM, 1981, p.26).

Percebe-se que o arquiteto adota a arquitetura moderna mais profundamente, encarando o cerne da questão de forma mais abrangente. Sua discussão não passa apenas pelos aspectos puramente formais ou técnicos, mas sim por todos os pontos que tocam a arquitetura, sobretudo a vida do ser humano que ocorre em seus espaços. A maneira como ele encara o moderno não diz respeito apenas a esse momento específico em que novas formas, materiais e idéias se insinuam no contexto internacional e nacional. Para ele o moderno surge quando se estabelece um processo de mudanças na sociedade como um todo. Novos materiais, novas técnicas, novas descobertas tecnológicas, combinadas com transformações no modo de vida das pessoas. Segundo Amorim, em vários momentos da história a arquitetura pode ser considerada como moderna, pois o que estabelece essa classificação de moderno é essa negação em relação ao que já não corresponde mais à realidade, fazendo surgir algo novo. Assim, ele encara esse período, por volta da década de 1950, como um momento em que essas mudanças estão acontecendo e que, por isso, a arquitetura deve acompanhar tais transformações. Não haveria

sentido continuar repetindo fórmulas antigas se o homem já apresenta novas demandas e as técnicas já avançaram o suficiente para proporcionar novas possibilidades de soluções mais adequadas. Considerando estes aspectos, encontra-se uma aproximação entre Delfim Amorim e Sylvio de Vasconcellos, pois ambos discutiam a arquitetura moderna à luz dessa combinação entre transformações na sociedade e novidades no campo da técnica e dos materiais.

Sylvio de Vasconcellos, assim como Amorim, teve uma vida profissional muito intensa, atuando no desenvolvimento de projetos arquitetônicos ao mesmo tempo em que exercia atividades acadêmicas, como professor e pesquisador, na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Escreveu ainda vários artigos direcionados ao público leigo, com o intuito de oferecer esclarecimentos e discussões sobre arquitetura para os cidadãos comuns, sendo que vários destes escritos tinham a intenção de desfazer mal entendidos em relação à arquitetura moderna, defendendo que esta estava de acordo com as transformações pelas quais passava a sociedade. Tal situação se observa, sobretudo, na arquitetura residencial que, segundo o arquiteto, vai se modificando ao mesmo tempo em que vão se transformando os hábitos da vida familiar e, para esclarecer melhor esse ponto, critica veementemente a arquitetura residencial produzida nos anos anteriores às primeiras manifestações do movimento moderno em Minas Gerais. Vasconcellos afirma que a conformação dessas residências favorece um comportamento inadequado por parte dos habitantes, uma vez que a rígida separação entre sala de visitas e espaços da convivência cotidiana familiar contribui para uma postura distinta nesses dois ambientes: cerimônias no primeiro, voltado para as aparências, e desleixo na segunda, quando não há visitantes para observar os hábitos pouco educados. Nesse sentido, reforça o papel da arquitetura como elemento intrínseco na vida das pessoas e que, por isso, sua concepção deve ser criteriosa a fim de não provocar inconveniências, procurando sempre atender as demandas fundamentais dos habitantes de modo satisfatório.

“A casa deve corresponder, evidentemente ao modo de vida de seus moradores. Deve atender às suas necessidades, aos seus costumes, aos seus sistemas, às suas funções, etc. Por isso mesmo, um bom arquiteto, antes de projetar, deve procurar conhecer qual e como é a família para a qual irá projetar. [...] O que acontece porém, é que, assim como os moradores devem determinar e influir na composição da moradia, esta, por sua vez, influi sobre os moradores. E há muitos costumes dos moradores, que devem ser mudados. A casa pode e deve civilizar aperfeiçoar e educar também, contribuindo para a melhoria e o bem-estar tanto físico como mental dos moradores.” (VASCONCELLOS, 1962, p.35).

A discussão da arquitetura moderna que ele desenvolve não se restringe a elogios aos novos materiais, às novas técnicas e às formas possibilitadas pelos avanços tecnológicos. A vida das pessoas e o contexto da sociedade passaram por transformações ao mesmo tempo em que

ocorreram esses avanços nos campos técnicos, de modo que a arquitetura deve rever suas atuações diante dessa nova realidade que tem o homem como ponto central. Observa-se que a idéia de negação também está presente em suas discussões, pois defende que a arquitetura deve acompanhar as transformações pelas quais passa a sociedade, abandonando velhas conformações que trazem hábitos e posturas considerados retrógrados.

Sylvio de Vasconcellos participou de várias conferências e congressos no Brasil e no exterior, em que teve a oportunidade de expor os resultados de seus vastos estudos e pesquisas desenvolvidos ao longo de toda a sua carreira que versavam, sobretudo, sobre Minas Gerais e a história brasileira dos séculos XVIII, XIX e XX. Toda essa experiência e bagagem de conhecimentos contribuíram de forma significativa para a sua atividade didática e para as suas reflexões pessoais acerca da arquitetura traduzidas em projetos. Observa-se, tanto em seus textos como em suas obras, a clareza das idéias e a fundamentação de cada uma delas, demonstrando a profundidade dos conhecimentos e das reflexões de seu autor. Seu vasto conhecimento acerca da arquitetura e da história de Minas Gerais foi importante para a valorização de alguns aspectos das suas tradições, ao mesmo tempo em que auxiliaram na fundamentação de suas críticas a determinados pontos. Já Delfim Amorim, apesar de não ser brasileiro nem um estudioso sistemático da história da arquitetura brasileira, como era Sylvio de Vasconcellos, buscou nas tradições arquitetônicas nordestinas soluções consideradas boas e adequadas e que poderiam ser incorporadas à arquitetura moderna. A sua concepção mais profunda sobre o que seria a arquitetura moderna não nega o passado *a priori* ao ponto de considerar toda a sua experiência como desprezível. Ao contrário, coloca a discussão central nas demandas e necessidades do homem, procurando identificar o que foi modificado e qual é a melhor solução para atendê-las, fazendo sempre o uso da técnica e da tecnologia disponíveis. Mas se uma solução tradicional resolve bem um problema, como a questão do clima quente e da umidade, porque rejeitá-la apenas por se tratar de uma técnica antiga? Na sua visão as soluções podem ser aperfeiçoadas, fazendo-se o uso dos novos materiais e das novas tecnologias de construção, mas não precisam ser descartadas de início. Assim, ele resgatou os azulejos, recorrentes na arquitetura colonial nordestina, mas utilizando técnicas e materiais do século XX. Contudo, não seria adequado também se prender ao passado, deixando de buscar o desenvolvimento de novas soluções para os problemas que se apresentam. Nesse sentido, Delfim Amorim se mostrou versátil, pois também desenvolveu um sistema de cobertura que combinava laje de concreto com telhas cerâmicas, solução que incorpora técnica e material novos (concreto armado e cimento) combinados com as telhas cerâmicas tradicionais, com o objetivo de resolver o problema do calor no interior das residências.

Observa-se neste sentido que os arquitetos mesmo estando integrados ao “espírito da época” conceberam uma arquitetura singular. Tanto para Vasconcellos como para Amorim a arquitetura representa a constituição de uma tradição moderna, dimensionada pelos passados que se fazem presentes em condições especiais, as quais legitimam o “sonho de ser moderno” unificando o sudeste e o nordeste.

De acordo com as análises acima, constata-se que os arquitetos como verdadeiros dom quixotes trouxeram importantes contribuições para o pesamento e o modo de construir moderno. Essas estão registradas não apenas ao que diz respeito a obras concluídas e projetos realizados, mas também nas suas reflexões críticas a respeito da arquitetura e do seu ensino nas Universidades. A trajetória de ambos deixa ver que se dedicaram à profissão não como simples projetistas, mas como arquitetos de fato, que buscaram encarar a arquitetura, a arte, a cidade e a sociedade em toda a sua complexidade, o que pode ser constatado pelos seus escritos e pelos resultados de suas obras.

4. Referências

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. Edifício Luciano Costa: Um enfoque apositivo. *Arquitextos*, n.05, texto especial 18, out. 2000. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp018.asp>>. Acesso em: 27 jan. 2010.

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. Modernismo recifense: uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. *Arquitextos*, n.12.03, maio 2001. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq012/arq012_03.asp>. Acesso em: 27 jan. 2010.

GONDIM, Djanira Oiticica, et all. *Delfim Amorim Arquiteto*. 2 ed. Recife: Instituto dos Arquitetos do Brasil/Departamento de Pernambuco (IAB-PE), 1991. 192p.

LEMOS, Celina Borges (Org).. *Sylvio de Vasconcellos: arquitetura, arte e cidade: textos reunidos*. Belo Horizonte: BDMG Cultural, 2004. 384 p.

NASLAVSKY, Guilah. Arquitetura Moderna em Pernambuco entre 1945-1970: uma produção com identidade regional? In: 5º SEMINÁRIO DO COMOMO BRASIL, 2003, São Carlos. Arquitetura e urbanismos modernos: projeto e preservação. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/055R.pdf>>. Acesso em: 27 jan. 2010.

NOBRE, Paulo José Lisboa; PEREIRA, Marizo Vitor. Recife e Rio de Janeiro: influências na produção da Arquitetura Moderna em Natal. In: 2º SEMINÁRIO DO COMOMO N-NE, 2008, Salvador. Disponível em: <http://www.docomomobahia.org/AF_Marizo%20Pereira%20e%20Paulo%20Nobre_1.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2010.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. *Residência moderna nordestina*. São Carlos, 2006. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/disciplinas/SAP5846/mono_fulvio.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2010.

SICHERI, Eduvaldo Paulo; WANDERLEY, Ingrid Moura. *Azulejo – Revestimento cerâmico em áreas externas*. Disponível em: <http://www.ceramicaindustrial.org.br/pdf/v10n04/publicado_v10n4a03.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2010.

VASCONCELLOS, Sylvio de. *Noções sobre arquitetura*. Belo Horizonte: Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, 1962. 97p.